

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА В БРАЗИЛИИ: АНАЛИЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

TORREÃO, André D Albuquerque¹, DENDASCK, Carla Viana²

TORREÃO, André D Albuquerque. DENDASCK, Carla Viana. **Налоговая реформа в Бразилии: анализ с точки зрения модернизации налоговой системы.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 06, Изд. 11, Том 09, стр. 88-98. Ноябрь 2021 г. ISSN: 2448-0959, ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/закон/модернизации-налоговой-системы>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/153143

СВОДКА

Целью данной статьи является размышление о налоговой реформе в Бразилии с точки зрения модернизации налоговой системы. В качестве методологии использовался библиографический обзор, призванный поддержать и установить связь между поиском решения проблем, связанных с налоговой реформой, и перспективой модернизации общественной сферы. В заключении было отмечено, что эта тема по-прежнему требует углубленного изучения, поскольку ее проблемы становятся все более сложными.

Ключевые слова: Налоговая реформа, Модернизация, Налоговая система.

1. ВВЕДЕНИЕ

Бразильская налоговая система является одной из самых сложных в мире. Ее структура известна во всем мире своей обширностью и сложностью как по расчету налогов, так и по их налоговому бремени. Поэтому непросто понять, как это работает, а также знать законы и правила, которые этим управляют.

В текущих дискуссиях о налоговой реформе есть один момент, который всегда сходится: упрощение налоговой системы. Законодательство настолько обширно, настолько разнообразно, что создает правовую неопределенность как для

юридических, так и для физических лиц, что является одной из основных проблем в этом вопросе. В центре внимания налоговой реформы должна быть модернизация и упрощение налогообложения для эффективного экономического роста.

Однако, несмотря на срочное изменение налоговой системы, необходимо принять во внимание масштабы и объем этих предложений по реформе, чтобы дискурс не стал простой риторикой. PEC 45/19 находится на обработке в камере; В Сенате федеральное правительство представило PEC 110/19 и PL 3887/2020. Оба не представили исследования отраслевого воздействия, влияния на цены или даже плодотворного диалога между государственными органами и налогоплательщиками. Предложения направлены на упрощение, но исследования указывают на рост цен для конечного потребителя.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЕ

PEC 45/2019, представленный в Палате депутатов, предлагает ввести Налог на товары и услуги (IBS), заменив IPI, PIS, COFINS, ICMS и ISS, в дополнение к выборочному налогу на сигареты и напитки IS (выборочный налог). Он предусматривает, что IBS будет иметь федеральную юрисдикцию и будет определяться дополнительным законодательством. Он будет сформирован на основе трех субтарифов: федерального, штатного и муниципального, и вместе они составят единую ставку.

PEC 110/2019 также предлагает отменить некоторые налоги и ввести два. В этом случае IBS заменит следующие налоги: IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CIDE — топливо, зарплата за образование, ICMS и ISS, а также будет создан IS (выборочный налог), налог о товарах и услугах сладострастных. В этом предложении налог будет на уровне штата и будет создаваться Федеральным конгрессом с участием в основном муниципальных и государственных образований. Ставка IBS будет определена в дополнительном законе со стандартной ставкой.

Предложение федерального правительства, представленное в 2020 году (PL 3,887/2020), продемонстрировало, что налоговая реформа будет проводиться в четыре этапа. Первый, который уже был представлен, — это объединение PIS, PASEP и COFINS по операциям с товарами и услугами, то есть CBS. Ставка составит 12% для всех операций, не связанных с экономической деятельностью, за исключением финансовых учреждений, на которые распространяется ставка 5,8%.

Кратко объясним процесс внесения предложений и правовые инструменты, используемые для изменения конституционных норм: законопроект (ПЛ) – это план создания нового закона или внесения поправок в существующий; текст может быть представлен любым депутатом или сенатором, комитетом палаты, президентом республики, генеральным прокурором, высшими судами и даже гражданами. PEC представляет собой предлагаемую поправку к Конституции, которая представляет собой правило, которое необходимо исправить или добавить к существующему закону. Другими словами, он обновляет текст, присутствующий в Конституции.

Предложить PEC может сделать Президент Республики, не менее одной трети федеральных депутатов или сенаторов и более половины законодательных собраний штатов. Стоит отметить, что следующее не может быть предметом обсуждения при предложении о внесении поправок в Конституцию: федеративная форма, голосование, разделение властей, а также индивидуальные права и гарантии.

3. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЕ

Видно, что реального предложения по налоговой реформе у нас нет. Все предложенные очень похожи. Ни один из них не вникает в реальные проблемы налоговой системы Бразилии: ни один не облегчает налоговое бремя, о дополнительных обязательствах не идет речь, потому что мы имеем дело лишь с точкой упрощения, которая является точкой сближения для всех заинтересованных сторон. Решающим в этом сценарии является то, что

политические люди хотят, чтобы налоговая реформа позволила собрать больше средств из-за высокой стоимости государственных счетов.

Таким образом, критическим моментом предлагаемых представленных реформ является то, что они нарушают федеративный пакт. Это связано с тем, что предложения предлагают создание единого налога и, таким образом, лишают штаты и муниципалитеты автономии в управлении своими бюджетами, а также не соблюдают принципы равенства и платежеспособности. Это связано с тем, что все товары и услуги будут стоить одинаково.

Важно подчеркнуть, что наша конституционная система достаточно организована, несмотря на необходимость некоторого исправления налоговой конституции. Однако в предложениях по налоговой реформе так или иначе решается ряд формальных вопросов, как и в случае с постоянными положениями. Эти положения являются исключениями при подаче предложений по изменению Конституции, поскольку они являются фундаментальными основами, которые создают Федеративную Республику Бразилия, а именно: федеративная форма государства, голосование, разделение властей, а также индивидуальные права и гарантии. Это разъяснение необходимо сделать для того, чтобы граждане Бразилии лучше знали представленные предложения. Это происходит потому, что упрощение конституционного порядка приводит к ослаблению демократии и конституционных прав.

Будучи одной из стран с большим социально-экономическим неравенством между штатами и муниципалитетами, Бразилия в своей налоговой реформе должна учитывать институты налоговой реформы, которые приносят реальные изменения в порядок налогообложения, изменяя чрезмерное налоговое бремя, сокращая бюрократические требования и добиваясь справедливости в налогообложении. Более того, отмечается, что Бразилия является страной с наибольшим экономическим неравенством, и нет никаких предложений о реальных изменениях, которые могли бы помешать и привести к снижению налогообложения потребления, доходов и активов.

В предложениях, о которых мы говорим, даже не упоминалось предлагаемое регулирование налога на крупные состояния. Проекты представляют собой лишь псевдопрезентацию сокращения бюрократии в налоговой системе, которая, судя по всему, будет столь же сложной, как и нынешняя, и которая, следовательно, принесет только увеличение доходов. Необходимо учитывать, что эффективной проработки представленных предложений нет.

Однако для построения более справедливого и благоприятного общества налоговая система должна основываться на налогообложении, учитывающем экономический потенциал налогоплательщиков, облагая налогом тех, кто имеет наибольшие возможности внести свой вклад, чтобы они несли бремя справедливого содержания. стоимость коммунальных услуг. Аналогичным образом, такие услуги могут быть более эффективными, принося ожидаемую отдачу обществу, особенно в отношении самых бедных слоев населения.

В этом контексте мы начинаем сталкиваться с системными проблемами бразильского налогообложения, приводящими к налоговому бремени. Часто приходится слышать, что налоговое бремя в Бразилии велико. Такое восприятие сложилось благодаря различным случаям коррупции и неэффективному управлению государственными ресурсами.

Учитывая ситуацию с бюджетным дефицитом, с которой столкнулась Бразилия в последние годы, снижение налоговой нагрузки в краткосрочной перспективе исключается. Это связано с тем, что эта мера не исправит эту ситуацию, а только поставит страну в худшее положение, чем то, что наблюдается сегодня, вызвав бюджетный дисбаланс, который повлияет на основные расходы, такие как здравоохранение, образование и даже выплата зарплат сотрудникам. серверы. Однако, если в настоящее время нет возможности снизить налоговое бремя, корректировка налога должна быть произведена в соответствии с платежеспособностью физического лица.

Такое вменение необходимо провести, поскольку чем больше богатство, тем меньше влияние налогообложения. При кратком анализе становится ясно, что из

всех созданных налогов ни один не способен привлечь во внимание индивидуальный экономический потенциал налогоплательщиков. Таким образом, существует скрытая потребность в налоговой реформе, которая бы учитывала потребности Бразилии. Нынешний президент Бразилии рассматривал налоговую реформу как веху предвыборной кампании, гарантирующую сокращение и упрощение налоговой системы. Однако предложенное предложение не соответствует положениям предвыборной кампании, а также нарушает конституционные основы и правовую природу налогового порядка.

Помимо всей сложной налоговой системы и ее сильного экономического воздействия, мы испытываем экономические последствия Covid-19. Кризис здравоохранения повлиял на мировую экономику, привел к социальной изоляции и немедленно повлиял на производство и потребление, оставив всех бессильными относительно того, сколько времени потребуется для восстановления, что повлияло на долгосрочную траекторию экономики.

4. ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ НАЛОГОВУЮ РЕФОРМУ

Известно, что идеальная налоговая реформа должна включать в себя базовую основу для эффективного налогообложения, которая должна заключаться в механизмах сбора налогов, справедливости, затратах, масштабах и борьбе с уклонением от уплаты налогов в качестве приоритета в дебатах.

Что касается представленных предложений по налоговой реформе, то подвергаются сомнению изменения в национальной налоговой системе, каково их реальное влияние на нашу экономику и соответствуют ли такие предложения конституционным принципам равенства, способности платить взносы, стремления к равенству и социальной справедливости.

Автор Hugo Machado de Brito, которого цитирует Schoeuri (2015), подчеркивает, что использование термина пропорциональность минимально, поскольку для налогового права критерием пропорциональности является использование экономического потенциала. Этим объясняется тот факт, что конституция 1988

года использовала в своем тексте, помимо принципа равенства, принцип экономического потенциала.

Поэтому необходима более глубокая оценка инструментов, позволяющих повысить участие граждан в конструктивном процессе решения государственных конфликтов. Налогообложение по классической концепции больше не имеет смысла. Необходимо исследование платежеспособности, объективно принимая во внимание не только доход, но и проявление богатства. Другими словами, тот, кто имеет возможность владеть больше, имеет возможность внести больший вклад.

Поэтому крайне важно внедрить новые концепции в налоговой сфере, такие как дискреционность, право принятия решений государственного субъекта, разделение с гражданином, который должен быть социально активным. Однако в процессе подготовки предложений, представленных в качестве решения новых проблем налогообложения, были учтены только общественные интересы. Однако интересы общего блага должны быть контекстуализированы. Принцип налогового равенства, предусмотренный ст. 150, раздел II Федеральной конституции, запрещает неравное обращение между налогоплательщиками.

Автор Luiz Eduardo Schoueri (2015) утверждает, что в вопросах налогообложения текст конституции не требует равного обращения с людьми, находящимися в аналогичной ситуации. Однако в расчет принимаются налогоплательщики, находящиеся в эквивалентной ситуации. Понятно, что учредитель признал, что равенство всегда будет чем-то относительным, заставляя задуматься о том, что законодатель должен применять принципы, основанные на аналогии экономических критериев, к тем налогоплательщикам, которые не находятся в эквивалентном положении.

Детали реформы такой важности должны широко различаться и быть известны всем экономическим агентам. Более того, его окончательная конфигурация должна основываться на детальных исследованиях воздействия, подготовленных как частным сектором, но главным образом государственными

органами, и подвергнутых тщательному изучению всех секторов бразильского общества.

Согласно статье юриста Daniel Duarte, опубликованной в журнале *Jornal da Paraíba* (2021 г.), налоговая реформа должна быть связана с возможностью уплаты взносов и социальной справедливостью. Тем не менее, политика сбора доходов принимает в качестве своей единственной цели: эффективность налогообложения для удовлетворения государственных расходов, что порождает серьезную проблему, поскольку она ведет деятельность по налогообложению таким образом, что приоритет отдается более легкому сбору налогов в ущерб использованию модальностей, которые подрывают правильное применение принципа платежеспособности и налагают высокие издержки на налогоплательщиков.

Поиск налоговой унификации — это воспроизведение чего-то устаревшего: НДС (налога на добавленную стоимость), единого европейского налога. Предложения, представленные в Конгрессе, уже не способны идти в ногу с основными проблемами современности. Это связано с тем, что цифровые транзакции нарушили налоговые парадигмы, что привело к вопросам о том, где прибыль должна облагаться налогом. Налогообложение по классической концепции больше не имеет смысла.

Поэтому необходима более глубокая оценка инструментов, позволяющих повысить участие граждан в конструктивном процессе решения государственных конфликтов. Необходимо исследование платежеспособности, объективно принимая во внимание не только доход, но и проявление богатства. Другими словами, тот, кто имеет возможность владеть больше, имеет возможность внести больший вклад.

Важно подчеркнуть, что бразильское общество испытывает негативные чувства по поводу неприятия налогового законодательства, поскольку налоги всегда ложатся на плечи налогоплательщика, как с точки зрения затрат, так и ответственности, а также с постоянством их изменений. Когда дело доходит до

налогово-правовых отношений между сторонами, то, с одной стороны, граждане не решаются финансово сотрудничать с государством, поскольку полагают, что их обслуживание не осуществляется эффективно; а с другой стороны, есть администрация, которая исходит из ошибочной предпосылки, что большинство граждан хотят обойти налоговые обязательства. Таким образом, эти отношения основаны на недостатке сотрудничества и духе взаимного участия, что порождает атмосферу взаимного, доминирующего и архаичного недоверия.

Некоторые бразильские ученые понимают, что налоговая система — это, прежде всего, набор налогов, которые отвечают за сбор ресурсов для оплаты деятельности в пределах юрисдикции государства, такой как образование, здравоохранение, безопасность, жилье, базовая санитария, инфраструктура, культура. , среди прочего (MARANHÃO, 2009). Бразильская налоговая система считается нелепой и неэффективной. Дело в том, что трудно найти логическую последовательность, основанную на теоретических основах, которая оправдывала бы такую налоговую структуру, как нынешняя. Изменение этой ситуации – непростая задача и зависит от политических и федеративных соглашений, но хорошей отправной точкой является обновление диагностики проблем, с которыми необходимо столкнуться, и доступных альтернативных решений в свете экономической теории и международного опыта.

По мнению Meigeles (2011), необходимо определить правила налоговой системы, которые содержат руководящие принципы для несложной и скорректированной налоговой реформы, систематизируя различные существующие варианты и мнения, чтобы определить точку, в которой заканчивается и начинается технико-экономическое суждение. политический и социальный выбор. Аналогичным образом, цель состоит в том, чтобы сравнить прототип идеальной системы с деформациями нынешней налоговой структуры, но также вызвать беспокойство по поводу того, что это система, способная поддерживать политику экономического и социального роста. С этой точки зрения можно сформулировать некоторые руководящие принципы для предложения по налоговой реформе в Бразилии с намерением использовать дебаты, которые будут определять поведение общественности по этой теме. Таким образом,

можно рассматривать два пути: первый, по которому это будет сделано энергично, но будет сложнее реализовать, и второй, по которому это будет процесс постепенных изменений.

По мнению Varsano (2014, *apud* ORAIR и GOBETTI, 2018), изменения, внесенные упорядоченным образом, имеют тенденцию вызывать ошибки и не следовать цели, ради которой они были определены. Однако подразумевается, что, когда предусматривается реформа в рассрочку, подразумевается существование определенной схемы налоговой системы, которая должна быть реализована в будущем, при этом реализация будет разделена, чтобы облегчить переход и позволить некоторые исправления по ходу дела. Однако самое главное то, что существует точка сближения, приближающая структуру эффективной налоговой системы к потребностям государства и налогоплательщика, чтобы различные обсуждаемые моменты были соответствующим образом скорректированы и устранены ненужные искажения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Помимо экономических трудностей, существующих в стране, различные проблемы, вызванные Covid-19, в целом затронули всю жизнь человека. Таким образом, последствия социальной изоляции, вызванной пандемией, безусловно, влияют на экономику, и известно, что пагубные последствия для экономики могут продлиться и после разрешения кризиса в области здравоохранения. Можно сделать вывод, что чем больше население понимает, что цель является общей для всех, а именно преодолеть кризис, руководствуясь общими интересами, тем лучше будут ответные меры для здравоохранения и экономики.

По словам Young; Mathias (2020), нынешний сценарий пандемии, вызванной Covid-19, потребует организованных усилий основных экономик мира. Однако наибольший спрос будет на менеджеров экономической политики каждой страны, на новые решения сложившейся аномальной ситуации. Если инноваций не будет, нельзя отрицать, что результаты будут парализующими и катастрофическими. Однако если в приоритете будут альтернативы,

предлагающие ответ на уникальную природу последствий этой пандемии и ставящие под сомнение наиболее глубоко укоренившиеся догмы и убеждения, предлагающие союз для искоренения последствий этой пандемии, возможно, восстановление наступит быстрее. Предыдущие кризисы сопровождались серьезными проблемами со стороны спроса, нынешний кризис бросает нам вызов, поскольку он выдвигает на первый план проблемы со стороны спроса и предложения, а также интеграцию общественного здравоохранения для предлагаемого решения. Более того, страна пережила исторический период создания большего количества инноваций с новыми перспективами, перепроектирования отношений между обществом и экономистами.

Современная экономика представляет собой большие проблемы, которые можно увидеть, когда ее интерпретаторы и операторы сталкиваются с необходимостью подвергать сомнению и воссоздавать концепции, созданные в соответствии с видением старой экономики. Налоговая система не ускользает от этого вывода. Вот что происходит при обсуждении налогообложения и его реформ, а также текущих обстоятельств, приписываемых мировой экономике Covid-19. Это вопросы, которые необходимо изучать и обсуждать для наилучшего развития страны таким образом, чтобы обеспечить экономический рост и повышение уровня социального равенства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 1 ago. 2020.

SCHOUERI, Luís Eduardo. **Normas tributárias indutoras e intervenção econômica**. São Paulo: Renovar, 2015.

_____. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. **Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 out. 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compila.do.htm>. Acesso em: 1 ago. 2020.

CARRAZA, Roque Antonio. **Curso de Direito Constitucional Tributário**. São Paulo: Malheiros Editores, 1993.

DUARTE, Daniel Thadeu Moura. **Tributação sobre consumo: tributação, capacidade contributiva e justiça social**. Disponível em: <www.jornaldaparaiba.com.br/economia/tributacao-sobre-consumo-reforma-tributaria-capacidade-contributiva-e-justica-social.html>. Acesso em: 22 jan. 2021.

MARANHÃO, Eduardo Torres de Albuquerque. **Análise crítica do Sistema Tributário Nacional e sugestões para o seu aperfeiçoamento**. JUS, 1 ago. 2010. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/17218/analise-critica-do-sistema-tributario-nacional-e-sugestoes-para-o-seu-aperfeicoamento>>. Acesso em: 07 ago. 2020.

MEIRELES, James et al. **Taxby Design**. Oxford: Oxford University Press, 2011. Disponível em: <<https://www.ifs.org.uk/publications/5353>>. Acesso em: 24 jul. 2020.

ORAIR, Rodrigo; GOBETTI, Sérgio. **Reforma Tributária no Brasil: princípios norteadores e propostas em debate**. SciELOAnalytics, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-33002018000200213&script=sci_arttext#fn1>. Acesso em: 7 ago. 2020.

YOUNG, Carlos Eduardo Frickmann; MATHIAS, João Felipe Cury M. (Orgs.). **COVID 19: meio ambiente & políticas públicas**. São Paulo: HUCITEC, 2020.

Отправлено: ноябрь 2021 г.

Утверждено: ноябрь 2021 г.

¹ Окончил юридический факультет Унире. Специализация в области конституционного и административного права, Uniamérica.

² Кандидат психологических наук и клинического психоанализа. Доктор философии в области коммуникации и семиотики в Папском католическом университете Сан-Паулу (PUC/SP). Степень магистра религиозных наук Пресвитерианского университета Маккензи. Степень магистра клинического психоанализа. Степень биологических наук. Степень теологии. Более 15 лет занимается научной методологией (методом исследования) в научно-производственном руководстве магистрантов и докторантов. Специалист по исследованиям рынка и исследованиям в области здравоохранения. ORCID: 0000-0003-2952-4337. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2008995647080248>.